

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 336.76:004.738.5(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15826089>

**Розвиток фінансового ринку України у контексті впровадження
блокчейн-технологій**

Нинюк Інна Іванівна,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології та публічного управління, Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

Прийнято: 25.06.2025 | Опубліковано: 07.07.2025

Анотація. Метою статті є дослідження впливу блокчейн-технологій на розвиток фінансового ринку України та аналіз можливостей і викликів, що супроводжують їхню інтеграцію у вітчизняну фінансову систему. Акцентовано на питанні підвищення прозорості, безпеки та ефективності фінансових операцій із застосуванням децентралізованих технологій. **Методи.** У дослідженні застосовано методи системного, порівняльного та нормативно-правового аналізу, що дало змогу оцінити поточний стан розвитку фінансового ринку та виявити основні перешкоди впровадження інновацій. Крім того, проведено огляд міжнародного досвіду регулювання блокчейн-платформ, що є важливим для формування адаптивної правової бази України. Метод узагальнення сприяв формулюванню висновків щодо перспектив подальшої цифрової трансформації фінансової сфери та необхідності розвитку нормативно-правового середовища. **Результати.** Проблематика статті є актуальною в умовах глобалізації та цифровізації світової економіки й

враховує вплив воєнних дій на стійкість та конкурентоспроможність українського фінансового ринку. Визначено, що ефективне використання блокчейн-технологій може бути каталізатором позитивних змін, забезпечуючи підвищення довіри учасників ринку, зниження операційних ризиків та розширення доступу до фінансових послуг. Водночас на шляху впровадження залишаються виклики, пов'язані з низьким рівнем цифрової компетентності, обмеженістю фінансових ресурсів та недостатнім законодавчим регулюванням. У статті запропоновано рекомендації щодо формування прозорого і сучасного регуляторного середовища, що сприятиме інтеграції інноваційних технологій у фінансовий сектор України. Підкреслено важливість гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами для забезпечення стабільності та сталого розвитку фінансового ринку. **Висновки.** Впровадження блокчейн-технологій є перспективним напрямом модернізації фінансової системи України, однак потребує комплексної практики, що охоплюватиме технічні, правові та освітні аспекти.

Ключові слова: технології розподіленого реєстру, цифрова трансформація, фінансовий сектор, нормативне регулювання, інновації, децентралізація, фінансові послуги.

The development of Ukraine's financial market in the context of blockchain technology implementation

Inna Ninyuk,

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Political Science and Public Administration, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6544-2393>

Abstract. The **purpose** of this article is to examine the impact of blockchain technologies on the development of Ukraine's financial market and to analyze the opportunities and challenges that accompany their integration into the domestic financial system. The emphasis is on increasing the transparency, security and efficiency of financial transactions using decentralized technologies. **Methods.** The study employed methods of systematic, comparative, and regulatory analysis, which enabled the assessment of the current state of development of the financial market and the identification of the main obstacles to the introduction of innovations. Additionally, a review of international experiences in regulating blockchain platforms was conducted, which is crucial for developing an adaptable legal framework for Ukraine. The generalization method contributed to the formulation of conclusions regarding the prospects for further digital transformation of the financial sector and the need to develop the regulatory environment. **Results.** The issues addressed in the article are relevant in the context of globalization and the digitalization of the world economy, and take into account the impact of military actions on the stability and competitiveness of the Ukrainian financial market. It is determined that the effective use of blockchain technologies can be a catalyst for positive changes, ensuring increased trust among market participants, reduced operational risks, and expanded access to financial services. At the same time, challenges related to the low level of digital competence, limited financial resources, and insufficient legislative regulation remain on the path to implementation. The article offers recommendations for establishing a transparent and modern regulatory framework that facilitates the integration of innovative technologies into Ukraine's financial sector. The importance of harmonizing national legislation with international standards to ensure stability and sustainable development of the financial market is emphasized. **Conclusions.** The implementation of blockchain technologies is a promising direction for modernizing Ukraine's financial system,

but it requires comprehensive practice that encompasses technical, legal, and educational aspects.

Keywords: distributed ledger technologies, digital transformation, financial sector, regulatory framework, innovation, decentralization, financial services.

Постановка проблеми. У контексті цифровізації глобальної економіки актуальним є впровадження новітніх технологій у фінансовий сектор, зокрема блокчейн-технологій. Світова фінансова система активно адаптує інструменти розподіленого реєстру з метою підвищення прозорості, ефективності та безпеки фінансових операцій. Водночас фінансовий ринок України стикається з низкою внутрішніх викликів, зумовлених воєнним станом, економічною нестабільністю, фрагментарністю правового регулювання та обмеженістю фінансових ресурсів. За цих умов значущим є формування цілісного бачення щодо інтеграції блокчейн-технологій як одного з основних векторів модернізації фінансової інфраструктури країни.

Попри значний потенціал блокчейну, процес його впровадження в Україні залишається уповільненим через низку системних проблем: відсутність узгодженого законодавчого регулювання, недостатній рівень цифрової грамотності серед учасників ринку, відсутність чітких інституційних механізмів підтримки інновацій. Це свідчить про потребу в науковому аналізі та практичній переоцінці практик інтеграції блокчейн-рішень у фінансову систему.

З огляду на нові виклики важливим є аналіз сучасного стану фінансового ринку України, окреслення основних перешкод та можливостей застосування блокчейн-технологій, зокрема розроблення пропозицій щодо формування ефективного нормативного середовища. Дослідження цієї проблематики є необхідним як у науковому плані для розширення уявлення про роль інновацій у трансформації фінансового ринку, так і в практичному вимірі для

стимулювання цифрової модернізації, підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення сталого розвитку фінансової системи України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах цифровізації економіки та трансформації фінансових ринків блокчейн-технології є важливим інструментом модернізації та підвищення ефективності фінансового сектора. Вітчизняні та закордонні науковці активно досліджують можливості впровадження децентралізованих технологій у фінансову систему, проте низка аспектів залишається недостатньо розкритою, що й зумовлює актуальність дослідження.

Питання технологічної природи та функціональних можливостей блокчейн-платформ докладно висвітлено у роботі дослідників О. Балазюк та В. Пилявця [1], де проаналізовано сфери застосування цієї технології та її потенціал у фінансовій сфері. Науковиці Г. Купалова, Н. Коренєва і Н. Гончаренко [2] зосереджуються на організаційних особливостях інтеграції блокчейну у підприємницьку діяльність, що має безпосереднє значення для формування сучасної фінансової інфраструктури.

Аспекти поєднання блокчейн-технологій з інноваційними цифровими рішеннями, зокрема штучним інтелектом, розкрито у дослідженні авторів Н. Демчишака та Р. Гудими [3], які аналізують трансформацію фінтех-ринку як в Україні, так і за кордоном. Питання цифрової автоматизації у фінансовій та бізнес-сфері розглядає вчена О. Сокол (O. Sokol) [4], наголошуючи на ролі новітніх ІТ-рішень у підвищенні продуктивності фінансових процесів.

В емпіричній площині рівень впровадження блокчейн-технологій в Україні досліджено науковицею І. Манчур [5], де розглядаються приклади використання технології у сфері обліку та аудиту. Дослідниці Л. В. Тешева й А. О. Шевченко [6] аналізують соціально-економічні наслідки пандемії Covid-19 та нові виклики для публічної влади, що впливають на трансформацію фінансового сектора України.

Теоретико-прикладні аспекти впровадження блокчейну на рівні територіальних громад проаналізовано авторами П. В. Пивоваром, Л. В. Тарасович і Т. Т. Присяжною [7]. Дослідники О. Прокопенко та В. Орлов [8] розглядають особливості розвитку криптовалютної інфраструктури як важливої частини фінансового середовища, що стрімко змінюється.

Питання впровадження блокчейн-технологій у фінансову сферу міжнародної економіки розглянуто в закордонних публікаціях. Зокрема, науковиця Ю. Горбенко (Y. Horbenko) [9] досліджує поєднання вебскладання (Web Assembly) з блокчейн-технологіями для створення безпечних та високопродуктивних фінансових сервісів. Авторки О. Стащук, С. Теслюк і І. Кузьмич [10] аналізують перспективи інтеграції блокчейн-технологій у фінансовий сектор України з урахуванням світових тенденцій.

Учені Г. М. Мутерко, С. С. Кучерівська, М. В. Яцко і В. В. Малець [11] наголошують на нормативно-правових перешкодах впровадження блокчейну, що актуалізує проблему формування ефективної законодавчої бази. Крім того, питання правового забезпечення та фінансової безпеки висвітлено дослідницею В. В. Благорозумної [12], зазначено необхідність системного регулювання цифрових інструментів.

Аналіз стратегічного потенціалу блокчейну на фінансовому ринку подають науковиці Ю. Вергелюк [13] та О. Смагло [14], які досліджують економічні переваги використання цієї технології, зокрема в умовах глобальної нестабільності. Автори О. О. Мухін і М. М. Брязкало [15] розглядають вплив блокчейн-інструментів на конкурентоспроможність фінансових установ, пропонуючи концепцію формування конкурентних переваг завдяки децентралізованим рішенням.

Попри суттєвий науковий інтерес, огляд наукових джерел свідчить про низку нерозв'язаних проблем: фрагментарність нормативно-правового забезпечення блокчейн-платформ, недостатній рівень цифрової

компетентності фінансових учасників, обмежений доступ до інвестиційних ресурсів для впровадження інновацій. Під час воєнного стану та економічної нестабільності ці виклики загострюються.

Таким чином, дослідження спрямоване на подальший розвиток наукової дискусії шляхом аналізу впливу блокчейн-технологій на фінансовий ринок України з урахуванням міжнародного досвіду, необхідності правового удосконалення та стратегічної трансформації фінансового середовища. Запропоновано комплексну практику оцінки технологічних, організаційних та регуляторних аспектів, що дасть змогу визначити умови для сталого розвитку фінансового ринку в цифрову епоху.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання інтересу до вивчення цифрових технологій у фінансовому секторі, блокчейн як інструмент модернізації фінансового ринку України залишається недостатньо дослідженим у вітчизняному науковому просторі. Більшість сучасних праць зосереджено на загальних перевагах технології розподіленого реєстру або на прикладах її застосування у сфері криптовалют, залишаючи поза увагою глибокий аналіз умов та механізмів її ефективної інтеграції в українське фінансове середовище.

Особливо недостатньо системних досліджень щодо взаємозв'язку між впровадженням блокчейн-рішень і розвитком нормативно-правової бази, рівнем цифрової компетентності учасників ринку, інвестиційним кліматом та інституційною готовністю фінансових установ до інновацій. Причинами є як складність власне технології, так і швидкий темп її еволюції, що ускладнює формування єдиної науково-практичної позиції. Крім того, останні дослідження рідко враховують специфіку українського ринку, його вразливість до зовнішніх шоків та вплив воєнного конфлікту на інноваційний розвиток фінансового ринку України, зокрема у сфері впровадження блокчейн-технологій.

Наявність цих прогалин в дослідницькому полі не дає можливості повноцінно оцінити потенціал блокчейну як інструменту зміцнення фінансової стабільності, підвищення прозорості та безпеки операцій. З огляду на це необхідне подальше дослідження, орієнтоване на виявлення перешкод та умов ефективної реалізації блокчейн-проектів у фінансовій сфері України. Акцент має бути зроблено на аналізі міжнародного досвіду регулювання фінансового ринку, визначенні оптимальних моделей впровадження технологій у контексті національної правової системи, зокрема формуванні практичних рекомендацій для регуляторних і фінансових установ.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є дослідження впливу блокчейн-технологій на трансформацію фінансового ринку України, визначення основних перешкод їхнього впровадження і можливих шляхів їх подолання. Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:

- проаналізувати розвиток та впровадження блокчейн-технологій, визначити основні етапи їхнього розвитку і вплив на модернізацію фінансової інфраструктури;
- дослідити переваги, функції та практичні аспекти застосування блокчейн-рішень у сфері фінансових послуг України;
- оцінити вплив глобальних викликів на цифровізацію фінансової системи України, визначити перспективні напрями подальшої інтеграції блокчейн-технологій.

Реалізація цих завдань сприятиме формуванню науково обґрунтованої стратегії диджиталізації українського фінансового сектора та зміцненню його стійкості та інноваційної спроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформація глобального фінансового простору інновації є базовою передумовою динамічного розвитку фінансового ринку. Як одна з провідних інвестиційних

платформ фінансовий ринок України не може ефективно функціонувати без активного впровадження цифрових технологій. Одним з найперспективніших інструментів цифровізації фінансової системи є блокчейн-технологія, що трансформує не лише інфраструктуру ринку капіталів, а й загальні принципи передавання, збереження та верифікації фінансових даних.

Світові тенденції розвитку цифрових технологій фіксуються на тлі активної інвестиційної діяльності провідних країн та амбітної стратегії приватних лідерів у сфері ІТ, що формує основні тенденції впровадження інновацій на фінансових ринках різних держав. Етапи еволюції блокчейн-технології наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Етапи розвитку блокчейн-технологій

Етапи	Основи діяльності
Етап 1 2014–2016 рр.	Аналіз можливостей упровадження блокчейн для індустрії фінансових послуг
Етап 2 2017–2018 рр.	Аналіз концепцій, здатних впливати на бізнес-процеси, зокрема блокчейн-рішень для підвищення безпеки фінансових установ. Наразі фахівці виокремлюють сім основних напрямів впровадження блокчейн-технологій: документарне оформлення, синдиговані кредити, кліринг, розрахунки, цифрова ідентифікація, кредитування та смартконтракти
Етап 3 2019–2020 рр.	Поява спільної інфраструктури, API та інтерфейсів для розширення сфери використання блокчейну
Етап 4 2021–2025 рр.	Активний розвиток блокчейн-мереж, завершення формування та утвердження стандартів операційної сумісності й комунікаційних каналів

Джерело: сформовано автором на підставі [2]

На ранніх етапах розвитку технологія блокчейн розглядалася переважно як інструмент для фінансово-економічної сфери. Проте з часом її потенціал значно розширився, охоплюючи такі галузі як кібербезпека, освіта, охорона здоров'я, транспорт і логістика, зв'язок, адміністрування, страхування, криптовалюти та платіжні системи [3]. Попри широку сферу застосування, саме фінансовий сектор залишається основним напрямом упровадження

блокчейн-рішень, що робить цю технологію стратегічно важливою для розвитку фінансового ринку України.

Блокчейн сприяє оцифруванню й захищеному обміну будь-яких цінностей або активів, що можуть бути представлені у такій формі: грошей, сертифікатів, контрактів, прав власності тощо. Успішним прикладом інноваційної практики є створення концепції «Всесвітньої бухгалтерської книги», що ґрунтується на принципах блокчейну та забезпечує зростання довіри між сторонами без посередників [3]. У фінансовій сфері це означає перехід до нової парадигми: цифрова прозорість, абсолютне відслідковування транзакцій та автоматизований контроль значно посилюють надійність фінансових операцій.

Наразі саме фінансові послуги виявляють найуспішніші приклади застосування блокчейн-технологій. Зокрема, інноваційні браузері на кшталт Brave, що поєднують функції платіжної мережі, цифрової валюти та анонімних переказів винагороди власникам сайтів, доводять, що блокчейн сприяє створенню нових бізнес-моделей на межі фінансів, цифрового контенту та конфіденційності [12].

Таким чином, універсальність і масштабованість блокчейн-технології за її подальшої інтеграції в національну фінансову систему, може стати важливим рушієм сталого та інноваційного розвитку фінансового ринку України.

Проте впровадження блокчейн-рішень не обмежується лише технічними інноваціями. Воно має комплексний ефект, охоплюючи фінансову інфраструктуру, бізнес-моделі та механізми регулювання та нагляду. На практиці це означає перегляд традиційних практик обміну інформацією, автоматизації транзакцій і створення нових інструментів фінансової взаємодії (смартконтракти чи токенизовані активи).

Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій створив сприятливі умови для вдосконалення фінансових ринків. Завдяки технологічному прогресу суттєво покращилися якість та швидкість надання фінансових послуг, було зменшено супутні витрати. Це дає можливості для інтеграції учасників ринку, зниження транзакційних перешкод та підвищення рівня інституційної довіри.

Переваги впровадження блокчейн-технологій наведено через узагальнення основних параметрів фінансових послуг, що зазнають найбільшого впливу (рис. 1).

Рис. 1. Вплив блокчейн технологій на параметри фінансових послуг

Джерело: сформовано автором на підставі [13]

Ці позитивні зрушення відображаються як на постачальниках, так і на споживачах фінансових послуг. Водночас блокчейн є частиною ширшої хвилі цифрових технологій, що трансформують фінансовий сектор: розподілені реєстри, великі дані, Інтернет речей (IoT), штучний інтелект та інші інновації [13, с. 2].

Крім того, беручи до уваги здатність блокчейн-технологій знижувати ризики на фінансовому ринку, варто розглянути її додаткові функції (рис. 2).

У сучасних умовах блокчейн-технології дедалі активніше інтегруються у фінансову сферу, формуючи передумови для модернізації фінансового ринку України. Зважаючи на потребу у підвищенні рівня прозорості, надійності та швидкості фінансових транзакцій, саме блокчейн є інструментом, здатним забезпечити якісний прорив у розвитку ринку капіталу. Його децентралізація та технологічні особливості можуть значно знизити витрати, усунути

посередників і мінімізувати ризики. Основні можливості блокчейн-технології та переваги її впровадження в контексті розвитку фінансового ринку України узагальнено у таблиці 2.

Рис. 2. Функції блокчейну на фінансовому ринку

Джерело: сформовано автором на підставі [13, с. 3]

Таблиця 2

Основні переваги блокчейн-технологій у розвитку фінансового ринку України

Перевага	Значення для фінансового ринку України
Підвищення безпеки фінансових транзакцій	Забезпечує незмінність і захист даних, знижує ризики шахрайства та втручання в систему
Зменшення транзакційних витрат	Усунення посередників знижує комісії, прискорює розрахунки та зменшує операційні витрати фінансових установ

Прозорість операцій	Усі дії в системі фіксуються в блоках, що дає змогу здійснювати постійний моніторинг фінансових потоків
Стійкість до кібератак та збоїв	Децентралізована модель зменшує ймовірність компрометації всієї системи при атаці на один вузол
Можливість інтеграції з наявними фінансовими системами	Блокчейн може взаємодіяти з банківськими системами, валютами, цінними паперами, що полегшує перехід до цифрової економіки
Реалізація транзакцій у реальному часі	Скорочення часу на оброблення фінансових операцій сприяє підвищенню ліквідності та конкурентоспроможності ринку
Зміцнення довіри інвесторів	Прозора та захищена інфраструктура підвищує привабливість ринку для прямих іноземних інвестицій
Сприяння фінансовій інклюзії	Блокчейн сприяє залученню до фінансових послуг більше користувачів, зокрема в регіонах із недостатньо розвинутою банківською інфраструктурою

Джерело: власна розробка автора за джерелами [7; 2; 11]

Отже, блокчейн-технології забезпечують розвиток фінансового ринку України, сприяючи підвищенню ефективності, надійності та прозорості фінансових процесів. Їхнє впровадження здатне не лише оптимізувати внутрішні механізми ринку, а й посилити довіру з боку іноземних інвесторів. У довгостроковій перспективі це створює основу для сталого розвитку фінансової системи України, інтеграції до світового економічного простору та формування нової якості фінансових послуг.

За даними Інституту дослідження блокчейну (Blockchain Research Institute, Торонто), Україна входить до переліку 14 країн, що визнані світовими лідерами з упровадження блокчейн-рішень [12]. Це свідчить про відкритість держави до інновацій, зокрема у фінансовому секторі. Одним з яскравих прикладів є угода України з міжнародною технологічною компанією Bitfury Group про переведення електронного уряду на блокчейн. Пілотний проєкт передбачає цифровізацію державних реєстрів, соціального страхування, комунальних послуг та охорони здоров'я на основі технології розподілених реєстрів, що згодом поширяться і на сферу кібербезпеки [12].

Наразі в Україні реалізовано низку блокчейн-ініціатив, що прямо або опосередковано впливають на фінансову інфраструктуру. Зокрема, система

електронного голосування «Нарада», запроваджена міською радою в Одеській області, засвідчила реальну ефективність блокчейну в адмініструванні. Крім того, український проєкт «Bloqly» запровадив інтелектуальну систему управління чергами й реєстрацією громад, що виявляє потенціал блокчейн-рішень у сфері електронних послуг [12].

У контексті інтеграції блокчейн-технологій фінансовий ринок України має позитивну динаміку. Згідно з дослідженням індексу Chainalysis Global Crypto Adoption Index у 2022 році Україна посіла 3-тє місце у світі за рівнем впровадження криптовалют серед населення, що свідчить про високий рівень цифрової зрілості населення та зацікавленість у децентралізованих фінансових інструментах [16].

У 2024 році Україна зберегла місце в «Найкращі 6 країн» за найактивніше використання рішень децентралізованих фінансів (DeFi). Загальний обсяг активів у DeFi-сегменті в регіоні сягнув 34,9 млрд доларів США, що свідчить про зростання більш ніж на 160% у порівнянні з попереднім роком [17].

Крім того, міжнародна мережа компаній PricewaterhouseCoopers прогнозує, що до 2025 року світовий обсяг інвестицій у блокчейн-рішення сягне 250 млрд фунтів стерлінгів, що сприятиме залученню іноземного капіталу в українську фінансову інфраструктуру [18].

Водночас блокчейн дедалі активніше інтегрується в бухгалтерсько-аудиторські процеси, що є критично важливим елементом функціонування фінансового ринку. У цьому контексті технологія розподіленого реєстру забезпечує прозорість, правдивість і незмінність транзакцій, створюючи єдине джерело правдивої інформації для всіх учасників. Блокчейн надає регуляторам або аудиторам контрольований доступ до даних у режимі реального часу, що спрощує звітність і посилює регуляторний контроль [5].

Інтеграція блокчейну зі штучним інтелектом створює нові можливості в аудиті, оскільки дає змогу виявляти нетипові або ризиковані транзакції миттєво, без очікування завершення звітного періоду. Це робить фінансовий контроль безперервним, автоматизованим і точнішим. Такі зміни є принциповими для модернізації фінансової системи України, оскільки сприяють зміцненню довіри до інституцій, зниженню рівня фінансових правопорушень і покращенню якості управлінських рішень [5].

У процесі цифрової трансформації фінансового ринку України важливо враховувати, що блокчейн, змінюючи технологічні засоби ведення бухгалтерського обліку, не змінює його фундаментальних принципів. Йдеться насамперед не про трансформацію сутності бухгалтерського обліку, а про зміну технологій оброблення, зберігання, передавання та накопичення фінансової інформації. Зокрема, при здійсненні операцій з активами блокчейн забезпечує повний і автоматизований аудит усіх транзакцій, даючи можливість підприємствам ефективніше контролювати активи відповідно до принципів бухгалтерського обліку: актив повинен бути результатом минулих подій і джерелом майбутніх економічних вигод [1].

Низка провідних світових компаній не лише досліджує потенціал технології блокчейн, а вже реалізовує конкретні інструменти її впровадження у фінансову сферу. Зокрема, корпорація Microsoft створила рішення Blockchain-as-a-Service (BaaS) на хмарній платформі Azure, що передбачає інтеграцію з IT-гігантами (IBM, IBM zSystems та Watson). Компанія Blockchain Foundry розробляє блокчейн-рішення для автоматизації IoT, а платформа BigchainDB пропонує масштабовані блокчейн-сервіси для високонавантажених середовищ [1].

Фінансово орієнтовані платформи на кшталт Chain спеціалізуються на розробленні блокчейн-рішень саме для сектора фінансових послуг, пропонуючи можливості для цифрової модернізації ринку капіталу. Крім того,

IBM спільно з Samsung працюють над створенням децентралізованої мережі пристроїв IoT, основаної на блокчейні, що забезпечить реєстрацію та автоматичну передачу мільярдів транзакцій у тришаровій архітектурі.

У європейському контексті значущим було створення Блокчейн-обсерваторії ЄС за участю ініціативи ConsenSys, що підтримує поширення блокчейн-рішень на міждержавному рівні та підтверджує глобальний тренд розвитку інноваційних рішень у фінансовому секторі [1].

Таким чином, світова практика виявляє значну динаміку розвитку блокчейн-екосистеми, а її технологічна інтеграція у сферу бухгалтерського обліку, аудиту та фінансових послуг сприяє розвитку ефективної, прозорої та захищеної фінансової системи, зокрема й в Україні.

Висновки. Під час дослідження встановлено, що впровадження блокчейн-технологій є одним з основних чинників модернізації та сталого розвитку фінансового ринку України. Сучасний етап цифрової трансформації фінансової системи характеризується активним інтегруванням інноваційних рішень, що гарантують підвищення безпеки, прозорості та ефективності фінансових операцій.

Проаналізовано основні етапи розвитку блокчейн-технології, що підтверджують її еволюцію від концептуальних розробок до широкого практичного застосування у фінансовому секторі. Визначено основні переваги блокчейну для національного фінансового ринку, зокрема зниження транзакційних витрат, автоматизацію процесів, підвищення довіри інвесторів та сприяння фінансовій інклюзії.

Доведено, що впровадження блокчейн-рішень в Україні вже має конкретні прояви: цифровізація державних реєстрів, розвиток DeFi-платформ, інтелектуальні системи управління, що свідчать про високий рівень цифрової зрілості фінансової інфраструктури.

Водночас для забезпечення успішної інтеграції блокчейн-технологій в Україні необхідна комплексна практика, що охоплює не лише технічні аспекти, а й вдосконалення регуляторних механізмів, зокрема адаптацію бізнес-моделей.

Нерозв'язаними є питання подальшого дослідження впливу блокчейн-технологій на розвиток фінансових послуг, інтеграцію з іншими цифровими інструментами та формування довгострокових стратегій розвитку фінансового ринку України в умовах глобальних трансформацій.

Список використаних джерел

1. Балазюк О., Пилявець В. Технологія блокчейн: дослідження суті та аналіз сфер використання. *Економіка та суспільство*. 2022. № 43. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-13>.

2. Купалова Г., Коренева Н., Гончаренко Н. Теоретико-організаційні аспекти застосування технології блокчейн у підприємстві. *Modeling the development of the economic systems*. 2022. № 2. С. 121–127. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2022-4-16>.

3. Демчишак Н., Гудима Р. Розвиток фінтеху в Україні та світі на основі використання технологій блокчейн та штучного інтелекту. *Ефективна економіка*. 2021. № 6. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.2>.

4. Sokol O. Using artificial intelligence for business process automation. *Наука і техніка сьогодні*. 2025. № 4(45). DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-4\(45\)-1045-1056](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-4(45)-1045-1056).

5. Манчур І. Рівень використання технології блокчейн українськими підприємствами у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. *Економічний аналіз*. 2021. № 31(3). С. 183–189. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2021.03.183>.

6. Тешева Л. В., Шевченко А. О. Соціально-економічні наслідки Covid-19: нові виклики для публічної влади. *Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects* : proc. 6th Intl. sci. pract. conf. (Berlin, 21-23 november, 2021) Berlin: MDPC Publishing, 2021. P. 844. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-21-23.11.21.pdf> (дата звернення: 01.05.2025).

7. Пивовар П. В., Тарасович Л. В., Присяжна Т. Т. Діджиталізація інвестиційної діяльності територіальних громад: концептуальні основи, механізм управління та стратегічні орієнтації. *Київський економічний науковий журнал*. 2023. № 1. С. 60–68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-1-8>,

8. Прокопенко О., Орлов В. Основні напрямки впровадження і розвитку криптовалюти в Україні. *Grail of science*. 2023. № 30. С. 40–43. URL: https://www.researchgate.net/publication/373312372_OSNOVNI_NAPRAMKI_V_PROVADZENNA_I_ROZVITKU_KRIPTOVALUTI_V_UKRAINI (дата звернення: 01.05.2025).

9. Horbenko Y. Web assembly and blockchain for high-performance secure front-end systems. *International Journal of Current Science Research and Review*, 2025. Vol. 8, № 5. P. 2279-2285. DOI: <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i5-36>.

10. Стащук О., Теслюк С., Кузьмич І. Перспективи використання технології блокчейн у фінансовому секторі. *Економіка та суспільство*. 2022. № 40. 9 с. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-81>.

11. Мутерко Г. М., Кучерівська С. С., Яцко М. В., Малець В. В. Впровадження блокчейн-технологій в економіці України: переваги та виклики. *Академічні візії*. 2023. № 26. С. 1-13. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10389773>.

12. Благорозумна В. В. Впровадження блокчейн технологій для забезпечення фінансової безпеки. Трансформація менеджменту в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 19-21 березня 2025 р.). Миколаїв: МНАУ, 2025. С. 11-14. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20929/1/zbirnik-tez-19-21-03-25-11-14.pdf> (дата звернення: 01.05.2025).
13. Вергелюк Ю. Потенціал використання блокчейн технологій на фінансовому ринку. *Економіка та суспільство*. 2022. № 38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-15>.
14. Смагло О. Перспективи розвитку блокчейн технологій у сфері глобального фінансового ринку. *Економіка та суспільство*. 2024. № 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-69>.
15. Мухін О. О., Брязкало, М. М. Формування конкурентних переваг суб'єктів ринку на засадах використання технології блокчейн. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки*. 2024. № 3 (75). С. 53-58. DOI: <https://doi.org/10.32689/2523-4536/75-18>.
16. Україна увійшла до ТОП-10 країн-лідерів прийняття криптовалют та DeFi: рейтинг The 2024 Global Adoption Index. URL: <https://itc.ua/ua/novini/ukrayina-uvijshla-do-top-10-krayin-lideriv-pryjnyattya-kryptovalyut-ta-defi-rejtyng-the-2024-global-adoption-index/> (дата звернення: 01.05.2025).

17. Україна та Росія спостерігають величезний стрибок у прийнятті криптовалюти та активності DeFi. URL: <https://yellow.com/uk/news/україна-та-росія-спостерігають-величезний-сплеск-у-прийнятті-криптовалют-та-активності-defi/> (дата звернення: 01.05.2025).

18. Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом криптотранзакцій - звіт Chainalysis. URL: <https://minfin.com.ua/ua/2024/10/18/138053178/> (дата звернення: 01.05.2025).